

Ментальне здоров'я та добробут дослідників

11 жовтня 2021

This document was approved for release on 8 October 2021. This document is released under a CC BY 4.0 license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ключові точки

The ReMO COST Action – це мережа стейкхолдерів з усіх рівнів дослідницької спільноти, яка спрямована на вирішення проблем ментального здоров'я та добробуту у академічних колах. Щодо високої поширеності проблем із ментальним здоров'ям дослідників свідчить існуюча дослідницька література, політика ЄС^[1] та ін^[2]. Вирішення проблем такого характеру потребує системних дій на мікро-, мезо- та макро-рівнях. Зокрема, спільнота ReMO має намір створити інституційні середовища, які сприятимуть ментальному здоров'ю та добробуту дослідників, дестигматизують проблеми, пов'язані із ментальним здоров'ям, та розширяють можливості дослідників, коли йдеться мова про добробут на роботі. Ключові рекомендації Маніфесту коротко наведені нижче:

1. На макро-рівні: постійний діалог між усіма релевантними стейкхолдерами; систематичний та структурований збір даних для формування доказової політики; поширення найсучасніших доказів та інструментів, що стосуються ментального здоров'я.

2. На мезо-рівні: розпізнавання проблем ментального характеру та добробуту; обмін найкращими практиками серед установ; розвиток чесної та персоналізованої оцінки результатів досліджень, вирішення проблем добробуту на рівні аспірантури та професіоналізації співробітників; підтримка ініціатив щодо змін на організаційному рівні.

3. На мікро-рівні: підтримка низових ініціатив; рівноправна підтримка (peer-to-peer); особистісно-орієнтований підхід до навчання та кар'єрного менеджменту; поодинокий збір доказів.

ReMO буде реалізовувати ці цілі шляхом: 1) створення глобального дискусійного форуму; 2) створення відкритого доказового центру; 3) запуск програми «Амбасадор добробуту дослідників».

Криза ментального здоров'я та добробуту у дослідженнях

Минулого століття такі установи як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародна організація праці (МОП) та Європейська комісія (ЄК) все частіше закликають уряди та організації включити ментальне здоров'я та добробут серед своїх головних пріоритетів. Порівнюючи різні професійні групи, дослідників відносять до тих, хто має найвищий рівень найпоширеніших ментальних розладів: поширеність загальних психологічних розладів, за оцінками, становить від 32% до 42% серед академічних працівників та аспірантів, порівняно з приблизно 19% у загальній спільноті³.

Досягнення добробуту дослідників потребує більш, ніж просто управління стресовими умовами роботи, та подоланням стресу, що пов'язаний з надвисокою конкуренцією, з якою стикаються дослідники⁴. Зокрема, прояви токсичного робочого клімату та специфічних умов праці негативно впливають на ментальне самопочуття окремих вчених⁵. Крім цього, умови праці, вимушена мобільність та відсутність постійних контрактів мають великий вплив на досвід роботи дослідників. Ці проблеми можуть посилюватися через брак (дослідницького) фінансування, контрактного визнання роботи науковців та нестабільності дослідницької кар'єри⁶. Крім того, існують лише мізерні та фрагментарні докази щодо того, що є ефективною практикою, а поточні можливості для обміну передовими практиками обмежені.

Намагаючись відповісти на такі виклики сьогодення, 234 члени (представники 34 європейських країн) COST Action⁷ Обсерваторії ментального здоров'я дослідників (ReMO) закликають до дій для вирішення цих проблем.

Мережа ReMO COST Action є однією з перших скоординованих і заснованих на доказовій базі європейських ініціатив, які займаються питаннями ментального здоров'я та добробуту в наукових колах, зосереджена на розумінні

(a) того, як ментальне здоров'я та добробут дослідників можна охарактеризувати та покращити

(b) як виміряти вплив ментального здоров'я та добробуту на академічну робочу силу

і (c) як ефективно ділитися доказовою практикою, і побудувати скоординовану спільноту для практиків, які обслуговують дослідницькі спільноти.

³ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al.

(2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>;

Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁴ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71– 72.

⁵ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDNet

⁶ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁷ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/> 9 Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

У цій публічній декларації ми спеціально закликаємо до явних дій на макро (дослідницька система), мезо (інституційний контекст) і мікро (окрема та мала громада) рівнях. Нам потрібно зрозуміти, як можна найкращим чином закріпити і підтримувати ментальне здоров'я та добробут, щоб сприяти здоровому та шанобливому робочому середовищу, що дозволяє досягти ключових об'єктивних показників ефективності, які сприяють як індивідуальним, так і колективним досягненням добробуту та ментального здоров'я. Рекомендації в цьому маніфесті були розроблені в результаті консультацій між учасниками COST Action, які висловили свої думки в трьох робочих групах на кожному з вищезгаданих рівнів.

Виклик для трансформування дослідницької екосистеми на користь ментального здоров'я та добробуту

Дослідницька екосистема – це контекст на рівні політики, який встановлює зовнішні рамки для дослідницьких установ і дослідників. Сучасні практики, такі як фінансування досліджень, умови працевлаштування (включаючи пенсійні плани та соціальне забезпечення) та імміграційне законодавство, закладають основу для інституційної експлуатації дослідників-початківців³. Навіть у добре фінансованих національних дослідницьких системах переважання короткострокового фінансування на основі проектів призводить до різкого дисбалансу між фіксованими та постійними посадами⁹. Як результат, особливо на ранніх та постдок- етапах, дослідники часто опиняються у дуже напруженій кар'єрній ситуації, що впливає не тільки на якість наукової роботи, а й на їхнє ментальне здоров'я⁴.

Ми закликаємо до політики, яка контролює, покращує та підтримує добробут та ментальне здоров'я в дослідницькому середовищі, окреслюючи більш охоплюючі показники успіху та якості, підтримуючи баланс між роботою та особистим життям, інклюзивність та стійку дослідницьку кар'єру, яка є дружньою до сім'ї. Щоб досягти цього, ми повинні заохочувати та стимулювати суб'єктів системного рівня⁵ систематично просувати та покращувати ментальне здоров'я та добробут дослідників шляхом:

1. Створення інклюзивної платформи, яка сприяє **поточному діалогу** між стейкхолдерами, як всередині, так і між країнами та дослідницьким середовищем.

2. Оскарження, перевірка та вивчення конкретних ситуацій та державних пріоритетів **шляхом систематизації та узагальнення зібраних даних** щодо самопочуття та умов роботи дослідників.

3. Підтримання **доказового хабу у відкритому доступі** для збору та поширення сучасних доказів та інструментів для підтримки прийняття рішень на всіх рівнях.

4. **Перегляд** не лише системи академічної винагороди, а й критеріїв, за якими акредитуються та стимулюються самі заклади, щоб поважати особисту потребу дослідників у підтримці їх ментального здоров'я та добробуту.

5. Розробка стратегій щодо того, як **фінансування досліджень на основі проектів ЄС та національних проектів може витратитися більш стійко** і, отже, призвести до кращих перспектив кар'єри в наукових колах та за його межами.

Підтримка та сталість ментального здоров'я та добробуту задумом:

заклик до інституційних змін

Важливо, щоб інституційні суб'єкти в дослідженнях займалися питаннями ментального добробуту, дестигматизували та працювали над прийнятною та визаною структурою для надання підтримки співробітникам^[6]. Обмін інституційними знаннями може допомогти установам розпізнавати та вирішувати особливі проблеми в їхньому локальному середовищі. Цей заклик до інституційних змін може бути досягнутий наступними шляхами:

1. Інститути повинні **брати на себе відповідальність за свій вплив на добробут** своїх співробітників. Це включає в себе розпізнавання проблем і симптомів ментального здоров'я серед співробітників, а також активну підтримку ініціатив та заходів щодо змін^[7].
2. **Створення та розповсюдження низки інституційних практик**, заснованих на фактах, які підтримують добробут дослідників і розглядають вплив умов праці на ментальне здоров'я та добробут. Особливу увагу необхідно приділяти заохоченню ініціатив знизу вгору та призначенню високопоставленого спеціаліста з питань ментального добробуту з відповідними ресурсами та визначеним мандатом.
3. Розробка чесних і **персоналізованих протоколів оцінки ефективності дослідження**, визнаючи, що жоден набір стандартів оцінки ефективності не може передати повний набір індивідуальних вкладів в організацію. Це включає в себе те, що окремі дослідники отримують похвалу та визнання за свою роботу, навіть якщо вона офіційно не визнана в системах оцінки ефективності^[8].
4. Розширення **професіоналізації підготовки аспірантів та академічного персоналу** за допомогою змісту, пов'язаного із добробутом, особливо у сферах відносин між керівником і та підлеглим та комунікації. Академічні центри підтримки також повинні активно пропагувати та надавати послуги психологічної підтримки, спрямовані як на профілактику, так і на покращення^[9].

Заклик щодо розширення можливостей дослідників

Співробітники місцевих дослідницьких середовищ і за його межами повинні розвивати та сприяти здоровому дослідницькому клімату для підтримки працевлаштування дослідників та їх довгострокової інтеграції на робочих місцях^{[10][11]}. Крім того, конкретні види поведінки, які завдають шкоди ментальному здоров'ю (наприклад, експлуатація та академічне цькування), мають бути визначені, спрямовані та поступово припинені^[12]. Тому дуже важливо заохочувати багатовимірні дії, на робочих місцях спрямовані на те, щоб підвищити обізнаність про важливість ментального здоров'я та благополуччя разом із емоційним та психологічним благополуччям дослідників. В результаті дослідник може працювати продуктивно і плідно, а також мати можливість зробити внесок у свою власну спільноту та розширене суспільство. Щоб це сталося, необхідно зробити наступне:

1. **Підвищити обізнаність щодо добробуту на індивідуальному рівні**, наголошуючи на демократичному та позитивному підході до ментального добробуту. Це включає надання знизу вгору можливостей для висловлювання, обговорення та/або повідомлення про проблеми шляхом створення довірливого місцевого середовища для відкритого спілкування між місцевими зацікавленими сторонами: органів влади, дослідниками та менеджерами дослідних проектів.

2. Нам потрібно підтримувати індивідуальне ментальне здоров'я та діяльність, орієнтовану на добробут, як звернення за допомогою до своїх колег або збереження добробуту. У зв'язку з цим ми повинні заохочувати ініціативи знизу вгору, такі як **наставництво «рівний-рівний»**^[13] та групи підтримки/обговорення, які можуть слугувати масштабним інструментом для формування мереж, підкреслюючи інклюзивність та етичну поведінку.

3. Нам потрібен більш **особистісно-орієнтований та доказовий підхід до навчання та управління кар'єрою**, включаючи комунікацію та зворотний зв'язок, організацію академічної роботи, стратегії дослідницької групи та самоуправління.

4. Насамперед очікується **професіоналізація у керівництві**^[14]. Це включає в себе розвиток навичок і моделей керівництва^[15], а також визнання «академічних послуг», таких як адаптація, наставництво або усвідомлення ментального добробуту, як частину академічної успішності.

ReMO вживає заходи

Спільнота ReMO вирішила вийти за межі співчуття та підтримки жертв токсичних дослідницьких середовищ. Ми хочемо вплинути та залучити ключових гравців у дослідженнях, щоб створити здоровіші, інклюзивні та етичні дослідницькі середовища через глобальну обсерваторію. Наші заходи будуть аналізувати та сприяти ментальному добробуту в академічному середовищі,

доповнюючись обміном знаннями та спеціальними навчальними заходами як для окремих осіб, так і для організацій. Якщо бути конкретними, то ми прагнемо:

1. **Встановити глобальну дискусію щодо ментального добробуту.** Із членами вже з 34 країн, ми створюємо міст між локальним та глобальним рівнями дискусії, шляхом організації семінарів, конференцій, вебінарів та мережевих заходів, в яких беруть участь як місцеві та світові дослідницькі спільноти, так і відповідні зацікавлені сторони.

2. **Зібрати докази, що стосуються добробуту дослідників, у відкритому Доказовому Хабі** за допомогою оглядів літератури та оцінки наявних ресурсів (інструментів, навчальних матеріалів тощо). ReMO також працює над подальшим створенням доказів шляхом систематичного багаторівневого збору даних про добробут дослідників у різних країнах та установах, представлених у мережі ReMO та за її межами.

3. **Запуск програми «Амбасадор добробуту дослідників»**, щоб забезпечити передачу ідей та практик втручання в різноманітні місцеві дослідницькі середовища. Ця програма підготовки інструкторів буде відкрита для нинішніх та майбутніх членів ReMO та розглядатиме важливість ментального здоров'я та благополуччя в дослідженнях, як обговорювати проблеми, пов'язані з добробутом у контексті, як зменшення стигми, що пов'язана з ментальним здоров'ям, і як дослідницькі групи та організації можуть жити й підтримувати добробут.

Як підтримати цей Маніфест?

ReMO – це глобальне відкрите суспільство, яке складається з індивідуальних дослідників, так із дослідницьких організацій. Якщо ви готові підтримати описані вище заходи, будь ласка, зробіть наступне:

- Поділіться ReMO Маніфестом зі своїми колегами, керівним органами та уповноваженим органам влади у своїй країні
- [Підпишіть Петицію](#), яка підтримує цей Маніфест
- Зв'яжіться з [Членами правління](#) ReMO у своїй країні та беріть участь у заходах на національному рівні
- Зв'яжіться з [ReMO Грантовим менеджером](#) щодо приєднання до [ReMO COST Action](#)
- Подайте заявку на майбутню програму «Амбасадор добробуту дослідників».

Хто ми

ReMO COST Action фокусується на добробуті та ментальному здоров'ї в академічних колах, темі, яка має стратегічне значення для Європейського дослідницького простору. Мережа ReMO, що складається з науковців, практиків, політиків та консультантів для закладів вищої освіти, є міжнародним поєднанням наукових знань і практики щодо ментального здоров'я та добробуту дослідників. ReMO пропонує унікальний і дуже потрібний міждисциплінарний, багаторівневий і міжкультурний погляд на це питання. Разом члени ReMO прагнуть розробити ефективні, результативні та спеціально розроблені програми дій для підвищення добробуту в дослідницькому середовищі, спираючись на докази зі свого власного доказового хабу, наявну літературу та емпіричні дані. Члени ReMO прагнуть бути місцевими послами та вирішувати ситуацію у своїх

країнах. Більше інформації про нашу мережу, включаючи поточну діяльність та інструкції щодо приєднання до цих ініціатив, можна знайти тут: <http://remo-network.eu/>

Подяка

Ця робота була виконана в рамках COST Action CA19117 - "Ментальне здоров'я дослідника".

Автори

Д-р Габор Кісміхок - голова ReMO COST Action, голова центру навчання і навичок, Інформаційний центр науки і техніки, м. Лейбніц, Німеччина; Голова робочої групи з розвитку кар'єри у Marie Curie Alumni Association

Д-р Брайан Кехілл - ReMO Грант менеджер; голова центру навчання і навичок, Інформаційний центр науки і техніки, м. Лейбніц, Німеччина.

Д-р Стефані Готтсьє – віце-голова ReMO COST Action; доцент з інформаційних систем, Гренобльська Школа Менеджменту; голова робочої групи з питань політики, Асоціація Випускників Марії Кюрі

Д-р Джанет Меткалф – Голова Робочої групи 1 ReMO – Ментальне здоров'я та добробут на системному рівні, OBE; Директор, Вітае, Великобританія.

Д-р Стефан Т. Мол – Голова Робочої групи 2 ReMO – Практики щодо ментального добробуту на інституційному рівні; доцент у сфері «Організаційна поведінка ті дослідницькі методи» у Амстердамській бізнес-школі, Університет Амстердаму, Нідерланди.

Д-р Дарраг МакКешін – Голова Робочої групи 3 ReMO Локальні виконавці: - Сприяння добробуту дослідників на практичному рівні. асистент кафедри психології Дублінського міського університету, Дублін, Ірландія; Стипендіат Марії Кюрі.

Д-р Яна Лассер – со-голова Робочої групи 2 ReMO Практики щодо ментального добробуту на інституційному рівні; Пост-док з обчислювальних соціальних наук у Технологічному університеті Граца, Австрія.

Д-р Мурат Гюнеш – Координатор наукових місій ReMO; доцент у EBYU, Туреччина; Постдок, GTQ, IMB-CNM, CSIC, Іспанія

Матіас Шроїджен - Науковий комунікаційний менеджер ReMO. Керівник проекту підготовки докторів філософії та розвитку кар'єри, Вільний Університет Брюсселя (ULB), Бельгія. Кандидат наук у KU Leuven, Бельгія, та со-координатор робочої групи щодо ментального здоров'я у EURODOC.

Мартін Грунд - ReMO член організаційного комітету, Доктор наук Інституту когнітивних і мозкових наук Макса Планка, Німеччина

Д-р Катя Левек – ReMO член організаційного комітету, доцент Департаменту виробничої та організаційної психології Гентського університету, Бельгія; Промоутер ECOMM UGent (Центр експертизи з досліджень і розробок – відділ HR у дослідженні).

Д-р. Сюзан Гутрі - ReMO член організаційного комітету, Директор дослідницької групи, група науки та нових технологій, RAND Europe, Великобританія

Проф. Катаржина Вак - ReMO член організаційного комітету, голова Дослідницької групи з технологій якості життя (QoL), Женевський університет; Кафедра комп'ютерних наук Копенгагенського університету, Данія.

Д-р Джеспер Дахлгаард Dahlggaard - ReMO член організаційного комітету, Доцент Орхуського університету та університетського коледжу VIA, Данія

Д-р Мохамад Надім Алі - Доцент Білкентського університету, Туреччина

Крістіна Клінг - аспірант, Weill Cornell Medicine; Співголова Асоціації науково-освітньої політики, США

*Переклад українською здійснив: **Сергій Левченко**, член Робочої групи 2, аспірант, Міжнародний гуманітарний університет*

[1] Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality" <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021,

[2] OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

[3] Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> ⁹ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wpcontent/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

[4] Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586019-03459-7>

[5] e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

[6] Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

[7] An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

[8] Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

[9] Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

[10] Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: ‘Can I even do this any more?’ *Nature*, 587(7835), 689–

[11] . <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

[12] Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in

Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

[13] Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-earlycareer-researchers> Last accessed: 29 September 2021

[14] Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

[15] Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021